

ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Ширбачеева Гульчехра Шакировна

PhD, доцент кафедры

«Педагогика и психология дошкольного
образования»

Ташкентского государственного педагогического
университета им. Низами

Аннотация: В данной статье социальное взаимодействие преподавателей и студентов в высшем учебном заведении раскрыто как результат взаимосогласованных единичных действий, вызывающих обратную реакцию и включающих цели деятельности, социальную ситуацию, представленную средствами обучения и атмосферой вуза. В процессе которого преподаватели и студенты пытаются понять или точнее «разгадать» намерения друг друга, анализируя их поступки и опираясь на свой прошлый опыт в подобных ситуациях.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, стандартизация отношений, преподаватель и студент, символическое окружение, субъект-субъектный характер отношений, социальные роли, норма, проблема, образ преподавателя.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasasidagi o'qituvchilar va talabalarning ijtimoiy o'zaro ta'siri o'zaro kelishilgan yagona harakatlar natijasida aks ettirilgan bo'lib, ular fikr-mulohazalarni keltirib chiqaradi va faoliyat maqsadlarini, ta'lim va ta'lim vositalari bilan ifodalanadigan ijtimoiy vaziyatni o'z ichiga oladi. universitet atmosferasi. Bu jarayonda o'qituvchilar va talabalar o'zlarining harakatlarini tahlil qilish va shunga o'xshash vaziyatlarda o'tmish tajribasiga tayangan holda bir-birlarining niyatlarini tushunishga yoki aniqroq "ochishga" harakat qilishadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy o'zaro ta'sir, munosabatlarni standartlashtirish, o'qituvchi va talaba, ramziy muhit, munosabatlarning sub'ekt-sub'ekt tabiati, ijtimoiy rollar, me'yor, muammo, o'qituvchi obrazi.

Abstract: In this article, the social interaction of teachers and students in a higher educational institution is revealed as the result of mutually agreed single actions that cause a feedback and include the goals of the activity, the social situation represented by the means of education and the atmosphere of the university. In the process of which teachers and students try to understand or more accurately "unravel" each other's intentions by analyzing their actions and relying on their past experience in similar situations.

Key words: social interaction, standardization of relations, teacher and student, symbolic environment, subject-subject nature of relations, social roles, norm, problem, teacher's image.

Сущность социального взаимодействия заключается в том, что лишь во взаимодействии с другими людьми человек может удовлетворять подавляющее большинство своих потребностей, интересов, ценностей.

Взаимодействие субъектов образовательного процесса представляет собой результат взаимосогласованных единичных действий, вызывающих обратную реакцию и включающих цели деятельности, социальную ситуацию, представленную средствами обучения и атмосферой вуза [5].

Высшее образование «создается» процедурами взаимодействия участников образовательного процесса, каждый из которых одновременно и субъект, преследующий общие цели, и объект ориентации для других деятелей. Регулярное воспроизведение ситуаций взаимодействия приводит к стандартизации ожиданий и формированию норм, структурирующих модели взаимодействия и задающие социальные роли. Различия во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов охватывают широкий круг проблем - от ценностных ориентации до качества получаемых знаний и эффективности их усвоения [5].

В процессе взаимодействия преподаватели и студенты пытаются понять или точнее «разгадать» намерения друг друга, анализируя их поступки и опираясь на свой прошлый опыт в подобных ситуациях. Социальный мир студентов формируется в результате социальных взаимодействий друг с другом и с преподавателями. При этом решающее влияние на студентов оказывает символическое окружение, т.к. оно способствует формированию их сознания и человеческого «Я». Отношение преподавателей к работе, к окружающим, высокий профессионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление к творчеству способствуют формированию подобных качеств и в студенческой среде [4]. Именно интеллигентность, коммуникабельность, тактичность создают такую атмосферу отношений между преподавателями и студентами, когда последние становятся равноправными субъектами единого процесса образования и воспитания, саморазвития, социокультурного самоопределения.

Высшее образование становится более витальным за счет перехода от жестких систем организации, где имеет место приоритет подчинения и принуждения, к более гибким и опосредованным (согласие и вынужденность), в которых одни субъекты получают возможность сознательно поступать в соответствии с ожиданиями других.

Субъект - субъектный характер взаимодействия участников образовательного процесса определяет актуальность таких качеств личности как воспитанность, любезность, обаяние. Принцип, конституирующий общение предполагает, что «каждый должен дать другому тот же максимум ценностей общения (радость, легкость, оживленность), который совместим с максимумом ценностей, полученных им самим».

Этот принцип указывает на демократическую структуру общения между равными партнерами, а процесс взаимодействия выступает как социальное партнерство. Содержание взаимодействия в сфере высшего образования

представляет собой реализующую форму единства преподавателей и студентов на основе воплощения их мотивов и интересов [4].

В сфере высшего образования преобладает установка одинакового подхода ко всем студентам. Данный порядок закреплён институционально. Закрепление уважительного отношения к преподавателю - обязательное правило ожидания вежливого отношения со стороны студента. Это правило должно также выполняться преподавателями при взаимодействии со студентами. Взаимное преломление социальных норм и ценностей в сознании участников образовательного процесса, его осмысление и отражение в реальных действиях преподавателей и студентов определяет доминанту личностно - ориентированного подхода в образовательной деятельности.

Повышение степени удовлетворенности от процесса взаимодействия включает в себя обеспечение степени комфортности в системе взаимных действий, адекватного восприятия себя и партнера по взаимодействию. Ожидаемый результат совместной деятельности определен наличием общей цели, отвечающей интересам всех и способствующий реализации потребностей каждого, средствами и условиями ее достижения, уровнем квалификации профессорско-преподавательского состава.

Единство цели взаимодействия субъектов образования обусловленное совпадением их социальных позиций и интересов, не обеспечит надежного взаимопонимания, если участники образовательного процесса не будут руководствоваться разделяемыми всеми правилами и нормами [1].

Процесс взаимопонимания играет большую роль при общении преподавателей и студентов, он делает их поведение предсказуемым. Когда между участниками образовательного процесса устанавливается устойчивое взаимопонимание, происходит становление формальных и неформальных ролей, определяющих поведение каждого субъекта взаимодействия. Таким образом, социальное взаимодействие оказывается продуктом исполнения ролей, которые субъекты высшего образования получают извне и

интернализуют. Индивид определяет свою позицию относительно других, свой статус в социальной структуре, свои социальные роли, которые предписывают ему определенные образцы поведения и делают взаимодействие предсказуемым.

Центральная проблема во взаимодействии - это проблема взаимоотношений участников по поводу приобретения профессиональных знаний, умений и навыков. Каждый участник входит в социальную ситуацию, обладая неким накопленным опытом и с культурными предпосылками, предположительно разделяемых всеми. Разделяемые всеми участниками когнитивные, нормативные предпосылки и самоограничения являются основой порядка взаимодействия.

С первых дней обучения в вузе у студентов начинают формироваться общие черты образа преподавателя. Для создания устойчивого и позитивного взаимодействия со студентами преподавателям приходится прилагать немало усилий, каждому из них необходимо стремиться к созданию собственного положительного имиджа. Психологи утверждают, что наиболее сильной составляющей в формировании мнения студентов о преподавателе является оценка его во время первой встречи. Именно впечатление, полученное при первом контакте, накладывает наиболее длительный и устойчивый отпечаток на дальнейшее очно - заочное взаимодействие [3].

Вряд ли можно сомневаться в том, что образ преподавателя, складывающийся у студентов, активно влияет на различные аспекты взаимодействия и сотрудничества с ним. От того, насколько адекватен ситуации педагог и насколько точно воспринимают его студенты, во многом зависит эффективность учебного процесса.

Рассмотрение проблемы социального взаимодействия преподавателей и студентов - это поиски ответов на самые разнообразные вопросы: каковы типовые способы, которыми субъекты высшего образования устанавливают

между собой самые разнообразные связи; как они поддерживают эти связи; каковы условия сохранения и прерывания этих связей

Литература:

- 1 Зиммель Г. Проблема социологии. Общение. Пример чистой или формальной социологии // Теоретическая социология: Антология. В 2-х ч. / Пер. с англ., фр. Составитель и общий редактор СП. Баньковский. М. Книжный дом «Университет» - Ч. 1
2. Лыкова, В. А. Концептуальные основы компетентного подхода в подготовке преподавателя высшей школы / В. А. Лыкова, И. И. Бабин // Славян. пед. культура. – 2006. – № 5. – С. 105–107.
3. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). К проблеме качества образования в дошкольном учреждении. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY (pp. 33-39).
4. Ширбачеева, Г. Ш., & Халилова, Г. В. (2020). Педагогическое мастерство воспитателя. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 74-79.
5. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). Роль руководителя в адаптации новых сотрудников дошкольного образовательного учреждения. In Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации (pp. 88-89).\
6. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Организация как функция управления дошкольной образовательной организацией. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.
7. Ширбачеева, Г. Ш., & Саидмуротова, П. Б. (2020). Организаторские качества будущего руководителя ДОО. Управление дошкольным образовательным учреждением, (6), 48-53.
8. Shirbacheeva, G. (2019). THE QUALITY OF MANAGEMENT OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION, AS A COMBINATION OF ITS PROPERTIES AND CHARACTERISTICS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11).

9. Ширбачеева, Г. Ш. Требования нынешнего времени к современному руководителю дошкольной образовательной организации. О 'zbekiston respublikasi oliy va o 'rta maxsus ta'lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti, 395.

10. Ширбачеева, Г. Ш., & Абдукаюмова, М. А. (2020). Управление дошкольной организацией как социально-педагогической системой. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 56-59.

11. Ширбачеева, Г. Ш., & Атхамжонова, Р. Ж. (2023). ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 1(3), 115-121.

12. Ширбачеева, Г. Ш. (2023). РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Conferencea, 50-53.

13. Ширбачеева, Г., & Кадирова, А. (2022). РОЛЬ ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГОВ ДОО В ПО– ВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТ–НОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. Science and innovation in the education system, 1(6), 65-69.

14. Ширбачеева, Г. Ш., & Саидмуратова, П. Б. (2021). Особенности планирования практической и управленческой деятельности в ДОО. Управление дошкольным образовательным учреждением, (6), 43-47.

15. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 181-186).